

INFORMATIKA O'QITISH METODIKASI FANIDAN KEYSLARNI QO'LLANISHI VA UNING AHAMIYATI

Raxmonov Mirzoxidjon Shavkatovich

Andijon davlat pedagogik instituti, Informatika va aniq fanlar kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912826>

Annotatsiya. Ushbu maqolada keys texnologiyasining ta'limda qo'llanishi, keys turlari, ularni ko'llash yordamida talabalarning ijodiy, mantiqish fikrlashlari, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье описано применение кейс-технологии в образовании, виды кейсов, формирование творческого, логического мышления учащихся, умений работать в команде с помощью их масштабирования.

Kalit so'zlar. Keys, keys texnologiya, keys-stadi, informatika o'qitish metodikasi, raqamli texnologiya, keys turlari, keys topshiriqlari

Ключевые слова. Кейсы, технология кейсы, кейс-стади, методика преподавания информатики, цифровые технологии, типы кейси, назначение кейси.

Keys texnologiyasi yoki muayyan vaziyatlar usuli (ingliz tilidan case – vaziyat, xolat)–bu muayyan muammoli vaziyatlarni hal qilish (ishlarni hal qilish) orqali o'rganishga asoslangan faol muammoli-vaziyatni tahlil qilish usulidir

Keys ta'limda-talaba va pedagog doimiy ravishda o'zaro harakati kuzatiladi, ta'lim berish shakli tanlanadi, o'zaro munosabatlarga kirishadi, o'z harakatlariga motivatsiya oladi. Keys-metodlarda baxslashuvlar, talabalar mavzuga oid etarlicha argumentlar bo'lib, baxslashuvda ularni qo'llaydilar. Jamoada ishlash normalari va qoidalariga amal qiladilar. Keys metodlar tarkibiga ko'ra bir nechtaga bo'linadi.

Rejalashtirilgan keyslar-aniq sonlar va faktlar, xodisalarga asoslanadi. Bunday tipdagi keyslarga aniq javoblarga ega vaziyatlar tanlab olinadi. Bu kabi keyslar talabalarning aniq bir mavzu, formula, qoida haqidagi bilimlarini baholash uchun qo'llaniladi.

Rejalashtirilmagan keyslar-ular o'zlarida katta ko'lamlagi ma'lumotlarni ifodalaydi va talabalarning tez fikrlashi, aniq bir sohadagi birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlarni ajratish faoliyatlarini rivojlantirish uchun qo'llaniladi. Bu keyslarda bir nechta to'g'ri javob variantlari va kutilmagan nostandart echimlar ham nazarda tutiladi.

Tez echiluvchi keyslar. Bu turdagi keyslar juda qisqa yoki juda uzun bo'lishi mumkin. Bunday keyslar talabalarga nostandart fikrlashni, kreativ g'oyalarga berilgan vaqt ichida erishadilar. Agar keys to'g'risida jamoaviy echimlar berilsa, ular ichidan amalga ko'llaniladiganlari ajratib olinadi.

Keys texnologiya metodi boshqa ta'lim berish metodlaridan farqli ravishda o'z belgi va texnologik xususiyatlariga ega bo'ladi. Keyslar fandagi mashg'ulot turi doirasida o'zaro farq qiladi. Ya'ni seminar, amaliy darslardagi keyslar maqsadiga ko'ra ajratiladi. Berilgan vazifalar talabalarga individual nazariyalar, usullar va qonuniyatlarni o'rganish, ko'llash imkoniyatini beradigan materialni taqdim etadi. Keysga asoslangan ta'lim talabalarda fanga oid ko'nikmalarni egallashga yordam beradi. Berilgan keyslarda odatda bitta echimga va bu echimga olib boradigan bitta yo'lga ega bo'ladi.

Keys texnologiya informatika darslarida ish o'rganish ob'ekti sifatida ham ishlaydi (talabalar o'z ishlanmalarini ishlab chiqadilar) va samarali ta'lim vositasi sifatida qo'llaniladi.

Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishda keys usulini joriy etish amaliyotda kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirishga imkon beradi.

Keysni o'rganish usuli-bu haqiqiy vaziyatlarda faol o'rganishga asoslangan usuldir. Nazariy bilimlarni optimal tarzda amaliyotdagi ishlarni bajarishga undaydi.

Haqiqiy asoslangan muammoli vaziyatni yaratish-hayotiy faktlar bu usulning o'ziga xos xususiyati. Usul nafaqat shakllantirishni, balki muammoni hal qilishni, shuningdek, shakllantirilgan muammoning tashuvchisi sifatida harakat qilishi mumkin bo'lgan muayyan vaziyatni tanlashni ham o'z ichiga oladi.

Muayyan vaziyat:

nazariy kurs mazmuniga va talabalarning kasbiy ehtiyojlariga mos kelishi kerak;

muammoli bo'lishi, muammoning "yadrosini" aniq belgilashi va kerakli va etarli miqdordagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak;

bu talabalar qo'lida bo'lishi kerak, lekin ayni paytda juda oddiy emas;

ishlarning rivojlanishi mahalliy materiallarga asoslangan bo'lishi kerak va ularni hozirgi o'quv jarayoniga "joylashtiring";

muammoni hal qilish bo'yicha maslahatlar bo'lmasligi kerak;

qiziqarli, sodda va tushunarli tilda tasvirlangan bo'lishi kerak;

u bilan ishlash bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilishi kerak.

O'quv jarayonini faollashtiradigan keys texnologiyalariga quyidagilar kiradi: hodisa usuli; biznes yozishmalarini tahlil qilish usuli; vaziyatni tahlil qilish usuli.

Keys o'zida bir nechta rol tizimiga ega. Rol deganda qo'yilgan talablar to'plami tushuniladi. Muayyan ijtimoiy lavozimlarni egallagan shaxslar to'g'risida. Yuqori ishdagi rollarning kontsentratsiyasi ish usulini uning rol o'ynash shakliga aylantirishga olib keladi va birlashtirgan o'yinga asoslangan o'rganish usuli, intellektual rivojlanishning nozik texnologiyasi bilan o'yin va umumiy boshqaruv tizimi. Quyida informatika o'qitish fanidan bir nechta keys namunalar keltiramiz.

Informatikaga oid keys namunalar

Keys 1.

Mavzu. Internet qidiruv tizimi

Maqsad. Talabalarning internet qidiruv tizimlaridagi bilimlarini rivojlantirish, takomillashtirish, brauzer dasturlarda ishlash ko'riklarini mustaxkamlash.

Xodisa bayoni. Moxira uchun tarix darsidan "Buyuk ajdodlarimiz merosi" loyihasini tayyorlashi kerak. Loyihada ajdodlarimiz haqida ma'lumotlar, rasmlar, allomalarimizning biografik ma'lumotlari bo'lishi kerak.

Keys topshirig'i. Mohira tarix fanidan ushbu loyihani tayyorlash uchun qanday ishlarni amalga oshirishi kerak. Ma'lumotlarni qidirish uchun qanday brauzerni ishlatadi va qanday kalit so'zlardan foydalanadi?

Keys 2.

Mavzu. Elektron pochta.

Maqsad. Elektron pochta bilan ishlash bilimlarni tizimlashtirish, takomillashtirish; elektron pochta, uning funksiyalari va interfeysi to'g'risidagi bilimlarini mustaxkamlash. Kasbiy faoliyatida elektron pochta xizmatlaridan samarali foydalanish kompetentsiyalarini shakllantirish.

Xodisa bayoni. ADPI oliy ta'lim muassasasi konferentsiya tashkil etmoqchi. Konferentsiyaga esa 100 ga yaqin ishtirokchilar taklif etilishi kutilyapti. Konferentsiyaga taklifnomalar 1 ish kunida jo'natilishi kerak. Konferentsiya kotibi shu 1 ish kunida faqat 50 % ga yaqin ishtirokchilarga taklifnomalarni tarqata oldilar.

Keys topshirig'i. Sizningcha nima uchun konferentsiya kotibi o'ziga yuklangan vazifani vaqtida bajara olmadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun qanday usullarni taklif qila olasiz?

Keys 3.

Mavzu. Grafik redaktorlar. Grafik redaktorda rasm yaratish.

Maqsad. Grafik redaktorlar to'g'risidagi bilimlarni tizimlashtirish, amaliy ishlata olish; grafik redaktor instrumentlardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish; ijodkorlik qobiliyatini takomillashtirish; shaxsiy o'z natijalarga erishishni shakllantirish.

Xodisa bayoni. Faraz qiling siz rassomsiz. Siz yangi O'zbekistonni qanday tasavvur qilishingizni tasvirlang. Yangi O'zbekiston haqidagi videolarni ko'ring. Siz ko'rgan videolar yordamida sizning tasavvuringiz kengayadi va asaringiz uchun syujet paydo bo'ladi.

Keys topshirig'i. Siz o'z vataningizni qanday tasavvur qilasiz? Ushbu tasavvuringizni grafik redaktor vositalari yordamida tasvirlang.

Keys 4.

Mavzu. MS Excel vositasida diagrammalar yaratish

Maqsad. Elektron jadvallar haqidagi bilimlarni takomillashtirish; funktsiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish; berilgan topshiriq asosida grafik qurish bilimlarini shakllantirish; muammoga echim izlash bilimlarini takomillashtirish.

Xodisa bayoni. Sizga berilgan topshiriq hafta davomida kun xaroratini o'lchaysiz va ma'lumotlarni jadvalda qayd etib borasiz. Siz geograf sifatida haraqat qilishingiz va Excel vositasidan foydalanib olingan ma'lumotlar asosida jadval tuzing, eng issiq kun, eng sovuq kun, o'rtacha xaroratni aniqlang.

Keys topshirig'i. Maksimal va minimal qiymatlarni topish uchun qanaysi funktsiyalar ishlatiladi? Olingan natijalar uchun diagramma qanday yaratiladi? Diagrammada jadvaldagi ma'lumotlar qanday ko'rsatiladi?

Shunday qilib keys texnologiyasi o'qituvchi tomonidan qo'llanishi talabalarning individual faolligini oshiradi, o'qish-o'rganish uchun ijobiy motivatsiyani yaratadi. Keyslarni echish jarayonida past o'zlashtiruvchi, o'ziga ishonsiz bo'lgan talabalar "jonlanib" qoladilar va qoloq talabalar soni kamayishga erishiladi. Bo'lajak pedagog kadrlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitish ta'lim samaradorligini oshiradi va rivojlantirishiga erishiladi. Keyslarni mashg'ulot davomida yoki raqamli ta'lim muhitida (onlayn) qo'llash talabalarning shaxsiy fazilatlarini, malakalarini shakllanib boradi, boshqa tomondan esa o'qituvchi o'zini takomillashtirish, ijodiy fikrlash, raqamli kontentlarni yaratish, o'z kasbiy salohiyatini yangilash imkonini beradi.

Shu bilan birga talabalar jamoada ishlash, shaxsiy rivojlanishi, taxlil qilish bilimlari, vaziyatga baho berish va uni anglash, qaror qabul qilish, o'z faoliyatini rejalashtirish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

References:

1. Земскова А. С. Использование кейс-метода в образовательном процессе / А. С. Земскова // Совет ректоров, 2008. № 8. С. 12-16.

2. Багирова И.Х., Бурыхин Б.С. Кейс-стади как интерактивный метод в образовании студентовэкономистов в процессе изучения дисциплины. «Управление персоналом» // Вестн. Томского гос.ун-та. 2012. № 3(19). С. 118–129.
3. Бакиева Ф.Р., Муллакаева В.С. Кейс-метод как способ формирования профессиональной компетентности будущих педагогов // Молодой ученый. 2015. № 12. С. 707–710.
4. Берсенева О.В. Кейс-метод – инструмент формирования исследовательских компетенций будущих учителей математики // Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 2015. № 2(4). С. 103–105.

